

XI- XIX ASRLARDA YARATILGAN AYRIM LUG'ATLARDAGI UY- RO'ZG'OR BUYUMLARIGA OID SO'ZLARNING LEKSIK TAHLILI

Jummayeva Nurshoda

Ğofforova Feruza

Termiz davlat universiteti talabalari

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938792>

Annotatsiya. Maqolada XI-XIX asrlarda yashagan turkiy luġatchilikka oid asarlardan uy-ro'zg'or buyumlarining turkiy nomlanishida turlicha asarlarda leksemlarning o'zaro farqlanishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: "Devonu luġotit turk", "At-tuhfat uz zakiyatu fil luġotit- turk", "Muhokamat ul-luġatayn".

LEXICAL ANALYSIS OF WORDS RELATED TO HOUSEHOLD ITEMS IN SOME DICTIONARIES CREATED IN THE XI-XIX CENTURIES

Abstract. The article examines the differences of lexemes in different works on the Turkish naming of household items from the works related to Turkish lexicography of the 11th-19th centuries.

Key words: "Devonu lugotit turk", "At- tubfat uz zakiyatu fil lugotit- turk", "Muhokamat ul- lukkatayn".

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДМЕТАМ БЫТА, В НЕКОТОРЫХ СЛОВАРЯХ, СОЗДАНЫХ В XI-XIX ВВ.

Аннотация. В статье исследуется отличие лексем в разных произведениях по тюркскому наименованию предметов быта от произведений, относящихся к тюркскому народному творчеству XI-XIX вв.

Ключевые слова: «Девону луготит тюрк», «Ат-тухфат уз закияту фил луготит-тюрк», «Мухокамат ул-лугатайн».

Ўzbek tilini ilmiy asosda o'rganishga oid ilk ma'lumotlar leksikografiya sohasidagi qadimgi luġatlarda kuzatiladi. Luġatchilik sohasi o'zbek adabiy tilining shakllanish davridan boshlab va undan keyingi davrlarda har doim ko'plab tilshunos olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Ma'lumki o'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansubdir. Turkiy tildagi luġat so'zlarimizning boyishida tilshunos olim M. Koshg'ariyning hissasi kattadir. M. Koshg'ariy XI asrda turkiy so'zlarni arab tilida izohlab, o'sha davrgacha xalqimiz yaratgan lisoniy boylikni bizga ulkan meros qilib qoldirgan. Bu an'ana keyingi davrlarda M. Zamaxshariyning " Muqaddimat ul-adab ", Muhammad Yoqub Chingiyning " Kelurnoma " (XVII asr), Mirzo Mehdiyning " Sangloh " (XVIII asr) hamda muallifi noma'lum bo'lgan " At tuhfat uz-zakiyati fil luġotit turkiya " (VIII asr), " Abushqa " (XVI asr) kabi asarlar turkiy luġatchilikning boyishidagi noyob durdonalarni yaratilishi bilan davom etib kelgan.

Turkiy tillar luġatshunosligi boy tajribaga ega. Demak, luġatshunoslar o'ziga xos luġat luġat tuzish usullari, tamoyillari, so'zlarni sharhlash kabi uslublari jihati bilan ajralib turar ekan, ushbu luġatlarda tanlash mezonlari, so'zning semantik tarkibiga munosabati, so'zlarning ma'no

qirralarini ochish kabi masalalar hozirgi zamon tilshunoslari uchun ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

"Devonu luğotit turk " Mahmud Koshg'ariyning (Turkiy sôzlar devoni) ya'ni turkiy tillar haqidagi qomusiy asari sanaladi. Quyida turkiy xalqlar ajdodlarimiz ôzlari yashab ôtgan turkiy tilda uy-rôzğor buyumlariga oid sôzlarni qanday nomlaganligini ko'rib ôtamiz.

- мумма- sandiq (408- bet)
- коырчак(qabirchaq)- sandiq (460- bet)
- жугрук-sandiq (52- bet)
- сашгир- savat (424- bet)
- сугән- savat (383- bet)
- ўкәк- sandiq,tobut (107- bet)
- әшич- qozon (86-bet)
- эску,eyskiy- elak ğalvur (149- bet)
- ромча -chõmich (õğuzcha) (393- bet)
- кочка- yoğoch kosa (408- bet)

Yuqorida keltirilgan so'zlarimiz "Devonu lug'oti turk " kitobining 1-2-3 tomalaridan olingan bo'lib,bu sôzlarning ayrimlari har uchala qismda turlicha yozilgan leksemlarni ham uchradik.Masalan:sandiq sôzi 1- tomda (Toshkent 1960- yil)mymma- sandiq (408- bet) ,3- tom qismida (Toshkent 1963- yil)esa jygрук-sandiq (52- bet).Xuddi shunday boshqa bir sôzlarimizda ham сугән- savat (383- bet),сашгир- savat (424- bet)kabilarni uchratishimiz mumkin.

Muallifi noma'lum bo'lgan "At -tuhfat uz- zakiyatu fil luğotit - turk"(XVIII) turkiy luğatchiligiga oid asar bo'lib,biz bu asardan ham uy-ro'zg'or buyumlariga oid leksemlarni kôrib ôrgandik hamda "Devoni lug'otit - turk " dagi sôzlardan farq qiluvchi leksemlarga duch keldik.

- сипирги- supurgi (245- bet)
- сарак- ôroq(turkmancha) 244- bet
- өсак- otashkurak (241- bet)
- тава- tova(251- bet)
- тәмән- juvalduz (256- bet)
- тулкук- mesh (264- bet)
- чомчи-chõmich (273- bet)
- ширак- chiroq (276- bet)
- косав- kosov (221- bet)
- кукавур - qumğon (224- bet)

Aytib o'tilganidek yuqorida keltirilgan so'zlarni leksik tahlil qilish jarayonida " At- tuhfat uz- zakiyatu fil luğotit- turk" va "Devoni lug'otit - turk " asarlaridagi uy-ro'zg'or buyumlariga oid so'zlar turkiy nomlanishi ôzaro farqli bôlgan jihatlarini kuzatdik. Masalan: "At- tuhfat" da ширак- chiroq (276- bet),M.K devonida esa жуна- chiroq,qandil 32- bet , кумған - obdasta, qumğon 412- bet,AT.da esa кукавур - qumğon 224- bet,AT.da тәкәнә - kir toğora 252- bet,devonda тәкна - toğora 408- bet,AT. жігна- nina 42- bet,devonda урм- nina,igna teshigi 78- bet ,AT.чомчи- chõmich 273- bet,devonda ромча- chõmich õğuzcha 393- bet.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, turkiy tilimiz juda ham boy til , undagi sôzliklarning hazinasini yanada boyitish maqsadida hozirda tilshunoslimlarimiz ôrganib borayotgan ôz ilmiy tadqiqot ishlari natijasida tilimizni kengroq va chuqurroq ôrganib ,tahlil qilib, luğatchilik an'

analarini davom ettirmoqda. Luğatchiligimiz manbalarini köpaytirishda biz yoshlarning kelgusi avlod uchun buyuk merosimizga oz bôlsada ôz hissamizni qôshayotganimizdan albatta mamnunmiz .

REFERENCES

1. Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit-turk" G'afur G'ulom nomidagi matbaa -nashriyot uyi, Toshkent, 2017 yil, 488 bet.
2. At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'otit turkiya. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 123
3. Norboyevna Q. S., Shohista M. O'ZBEK TILIDA KOSMONIMLARNING HOSIL BO'LISH BOSQICHLARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 48-50.
4. O'.Xoliyorov, B. Mengliyev O'zbek tilining so'z yasaliş lug'ati — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/mahmud-koshgariy-va-uning-devoni-lugatit-turk-asari-videodars-devoni-lugatit-turk-3-jildlik.html>
6. A.B.Pardayev, D.B.Urinbayeva, D.A.Islamova. "O'zbek terminologiyasi" Samarqand, 2020
7. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
8. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
9. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
10. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
11. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). "TEMIR XOTIN" DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
12. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO 'TAYEVNING "SHO 'RODAN QOLGAN ODAMLAR" ASARIDA NOADABIY QATLAM SO 'ZLARINING QO 'LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
13. Xidirova, I. ., & Jo'rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142-144.
14. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138-141.